

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

METODOLOGIAS INOVADORAS E A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO CURRÍCULO INTEGRADO NO ENSINO MÉDIO E NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

METODOLOGÍAS INNOVADORAS E INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA EN EL CURRÍCULO INTEGRADO EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

INNOVATIVE METHODOLOGIES AND THE INFLUENCE OF TECHNOLOGY ON THE INTEGRATED CURRICULUM IN SECONDARY EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION

DOI: [10.5281/zenodo.15685008](https://doi.org/10.5281/zenodo.15685008)

Flavia Scola da Costa¹

RESUMO

Este trabalho analisa a transformação histórica do currículo no Brasil, levando em conta as influências internacionais, as demandas sociais e mudanças tecnológicas posteriormente. Através de uma abordagem qualitativa e bibliográfica revisitamos a influência do INEP, do PABAE, as reformulações impulsionadas pela LDB e finalmente as mudanças geradas pela BNCC a partir de 2017. Por conseguinte, evidencia como o currículo reflete contextos sociopolíticos, interesses econômicos e concepções pedagógicas. Embora o currículo tenha sido historicamente fragmentado e tecnicista, percebemos que houve avanços em direção a uma proposta mais integrada, principalmente quando se trata de educação em geral e da educação profissional. A incorporação das novas tecnologias educacionais – plataformas digitais, metodologias gamificadas se apresentam como respostas às novas exigências da sociedade contemporânea. Dessa forma, a escola se mantém como um espaço de formação integral. Podemos concluir que o currículo deve ser continuamente revisto, considerando as mudanças sociais, culturais e tecnológicas e podemos concluir também que o currículo não é neutro, é um campo de disputa de sentidos sobre o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar.

Palavras-chave: Currículo. Formação. Tecnologias educacionais.

¹ Graduada em Letras pela UNIB Especialização em Língua Portuguesa pela PUCSP Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail flaviacosta26395@student.mustedu.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

This paper analyzes the historical transformation of the curriculum in Brazil, taking into account international influences, social demands, and later technological changes. Through a qualitative and bibliographic approach, we revisit the influence of INEP, the Brazilian-American Cooperation Program (PABAE), the reforms driven by the National Education Guidelines and Framework Law (LDB), and, finally, the changes brought by the National Common Curricular Base (BNCC) from 2017 onwards. As a result, it becomes clear that the curriculum reflects sociopolitical contexts, economic interests, and pedagogical conceptions. Although the curriculum has historically been fragmented and technicist, there has been progress toward a more integrated approach, especially regarding general and vocational education. The incorporation of new educational technologies—digital platforms and gamified methodologies—emerges as a response to the new demands of contemporary society. In this way, the school remains a space for comprehensive development. We conclude that the curriculum must be continuously revised in light of social, cultural, and technological changes. We also conclude that the curriculum is not neutral; it is a field of dispute over what to teach, how to teach, and for whom.

Keywords: Curriculum. Training. Educational technologies.

Introdução

Sabemos que a educação vem passando por transformações significativas na era digital, marcada por uma constante evolução modificando diretamente a concepção de currículo através dos tempos. O uso crescente de tecnologias, a adoção de novas metodologias de ensino, a reformulação dos currículos e a valorização da interatividade têm moldado um novo cenário educacional. Diante disso, este trabalho objetiva compreender de que forma esses elementos estão se integrando para redefinir as práticas curriculares.

A proposta deste trabalho é investigar como a mudança histórica no currículo integrou a tecnologia as metodologias pedagógicas e como está influenciando e ressignificando as práticas educacionais contemporâneas. Além disso, busca-se analisar os impactos dessas transformações na formação dos estudantes e no desenvolvimento de competências essenciais para a atualidade.

Considera-se que o tema abordado possui grande relevância, pois evidencia as mudanças inovadoras no currículo educacional, destacando como as tecnologias têm

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ampliado as possibilidades de ensino e aprendizagem de maneira mais interativa e dinâmica.

Este estudo adota uma metodologia qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica. O trabalho foi estruturado em tópicos para facilitar a compreensão: inicia-se com uma introdução que apresenta os objetivos e a metodologia adotada, segue-se com o desenvolvimento e conclui-se com as considerações finais, além das referências bibliográficas que fundamentaram toda a pesquisa.

Transformação Histórica do Currículo Escolar

Embora o currículo escolar tenha historicamente se desenvolvido de maneiras diferentes entre culturas, ele sempre foi moldado para corresponder à sociedade e às condições locais para o propósito da educação. Isso incluiu, a qualquer momento combinar melhor os recursos com a tecnologia disponível.

Dois movimentos tiveram suas significâncias: o INEP por disseminar princípios humanistas e progressistas, enquanto o Programa de Cooperação Brasileiro Americana para a educação elementar - PABAAE- favoreceu uma abordagem mais técnica e operacional, que não promovia tanto a educação humana, mas fornecia aos cientistas diretrizes com abordagem tecnicista e operacional.

O Programa de Cooperação Brasileiro-Americano para a Educação Elementar foi desenvolvido para o auxílio técnico e material do exterior e surgiu em 1956. Desta forma, profissionais poderiam retornar do exterior com novas habilidades para treinar mestres locais ou candidatos a doutorado. O programa não só forneceu materiais, mas incentivou trocas. Um dos resultados foi a forte substituição para modelos curriculares americanos e um processo de importação de teorias que se estendeu até a década de 1980.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Após a primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) em 1961, o currículo do Brasil tomou sua forma atual. Pela primeira vez, com certa liberdade, as escolas puderam desenvolver parte de seus currículos - como ao eleger disciplinas. Neste momento havia todo um debate curricular, concedendo alguma autonomia às instituições educacionais, mas ainda muito limitada. Em 1962, os cursos de Pedagogia incluíram a disciplina "Currículo e Programas", que ainda existe hoje.

As décadas finais do século passado marcam uma virada significativa da educação como um direito social, porém, que isso só foi parcialmente alcançada devido a programas de inclusão pública. Com a promulgação da Constituição em 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/1996 – houve um ponto de virada histórico na democratização do currículo, que buscava compreender as variações interculturais, regionais e sociais no Brasil.

Na década de 90 o INEP foi reestruturado e passou a ser vinculado ao MEC, missão era a produção e disseminação de informações para subsidiar as políticas educacionais dos diferentes níveis de governo. A reestruturação respondia às necessidades mais recentes da educação brasileira, dando suporte aos esforços para a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. O espaço de atuação do novo Inep começou a ser delineado com as reformas conduzidas pelo MEC a partir de 1995, fortemente orientadas pela descentralização das políticas de educação básica conforme publicação institucional (INEP acessado em 31/05/2025)

A partir de 2017, também podemos ver essa tendência na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na qual um currículo desenvolve competências e habilidades como pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas para estudantes contemporâneos, diferentes dos tempos anteriores. Assim, o currículo tornou-se uma zona entre o conhecimento tradicional e as demandas desta era. No entanto, essas transformações também trouxeram tensões. Por um lado, há uma deriva em direção ao jogo justo e à inovação; por outro, ainda existem empecilhos como a unificação excessiva,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a resistência de alguns setores da sociedade e a dificuldade em aplicá-lo às redes públicas que possuem estruturas antiquadas e frágeis incapazes de atender às necessidades contemporâneas.

Para tanto, podemos utilizar esse conceito:

Política curricular é um termo que só muito recentemente vem sendo utilizado nas pesquisas sobre a história do currículo. O eixo políticas abarca os estudos históricos sobre as reformas curriculares, parâmetros curriculares ou base curricular nacional, exames nacionais, escolarização primária e instrução pública (Meira, 2020, p.03)

Assim, o currículo é uma esfera na qual significados de símbolos permanecem fortemente entrelaçados com a política, necessitando de revisão regular de nossa parte contra mudanças na sociedade ou tecnologia ao nosso redor.

Currículos Integrados: Ensino Médio e Educação Profissional

De acordo com a visão de ensino tradicional, a educação escolar tem como função principal transmitir o saber escolar e o saber decorre da transmissão do conhecimento. Ainda existe muitos defensores dessa educação e assim defendem como esse conteúdo deve ser organizado e selecionado. E, considerando que o currículo é composto pelo saber escolar, pela transmissão do saber sistemático acumulado pela humanidade, o método ou a didática deveriam partir desse ponto. O modelo de currículo utilizado atualmente ainda é fragmentado.

Segundo Moraes (2024, p. 37) prolongar-se na discussão da pedagogia histórico crítica é importante na medida em que ela inaugura uma perspectiva curricular que se torna hegemônica no pensamento pedagógico brasileiro.

Quando se conclui que objetivo da escola é a transmissão de um conhecimento que só serve para a escola e só tem sentido dentro do seu sistema de avaliação e de progressão, cuja principal função é seguir para a etapa seguinte. Mas, quando

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

consideramos a escola como a preparação para o desenvolvimento de capacidades fundamentais para vivências, para a vida em sociedade e contribuições produtivas, temos uma ampliação das possibilidades do currículo. E podemos também perceber que a formação geral também é fundamental para a formação profissional.

A educação que tem como objetivo a educação profissional preza por aquisições de competências e habilidades ou saberes específicos, assim, temos a educação geral desenvolvendo habilidades e conhecimentos úteis para a formação profissional, na educação profissional especificamente, temos a intenção também da formação integral do indivíduo.

Podemos pensar na educação e concordar com Moraes (2024, p. 53):

Por fim, para propostas curriculares para o ensino médio ou qualquer outro nível escolar, é preciso alargar os tempos e espaços em que se modela a personalidade do ser humano ou, mais restritamente do trabalhador. A escola e a fábrica não são as únicas instâncias socializadoras e educativas. Os tempos e vivências na família, na cidade e na rua, nos espaços de lazer e cultura, nos movimentos sociais, nos partidos e sindicatos contribuem para a formação humana. O sentido educativo de outros tempos e dimensões da infância, na adolescência e na juventude tem valor intrínseco e não depende de sua função preparatória para a vida adulta.

Considerando as atualizações curriculares, as práticas pedagógicas atuais, não podemos ignorar o uso da tecnologia como ferramenta para promover o aprendizado dos estudantes na atualidade. Mesmo que a utilização de recursos tecnológicos na escola obedeçam objetivos claros, principalmente após o advento da COVID19, a tecnologia tem sido cada vez mais incorporada ao currículo escolar.

Nos últimos anos a “gamificação” da aprendizagem tem aumentado o engajamento e o potencial dos estudantes, impulsionando o desempenho.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Podemos citar o exemplo utilizados por Pscheidt (2024, p.31) sobre a utilização da tecnologia no dia a dia escolar:

Exemplos de plataformas digitais incluem: o *Kahoot*, que permite a criação de *quizzes* interativos dos quais os estudantes participam em tempo real via smartphones ou computadores; o *Classcraft*, que permite uma aventura de RPG com pontos e níveis através de missões; o *Quizlet*, com *flashcards*, testes e competição por tempo; o *Socrative*, para exercícios e *quizzes* com feedback instantâneo; e o *Minecraft Education Edition*, para projetos em um mundo virtual de blocos.

A necessidade de mudança e adequação do currículo é percebida historicamente e cada vez mais a escola não pode ignorar as mudanças sociais e acompanhar essas mudanças, atualizar os currículos educacionais passa ser imprescindível para a escola.

Considerações Finais

A partir da análise histórica do currículo educacional brasileiro podemos concluir que essa configuração não é estática, tampouco neutra, e sim fruto de diversas influências e disputas que refletem as transformações sociais, políticas e culturais do país. Desde as primeiras considerações sobre currículo até recentes diretrizes da BNCC, podemos perceber as mudanças na concepção de currículo, e com a inserção das tecnologias digitais e de metodologias inovadoras indicam um movimento gradual rumo a integração do currículo. Com a inclusão das tecnologias digitais e metodologias inovadoras, concluímos que o currículo não correspondem apenas às exigências contemporâneas, mas também reafirma a necessidade de um currículo dinâmico, moderno e adaptável.

Dessa forma, é fundamental entender o currículo como ambiente de constante construção, revisão crítica permanente frente as novas demandas escolares e de acordo com a realidade também. Por fim, é importante ressaltar que a construção curricular deve

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ser pautada por uma perspectiva democrática, plural e também inclusiva, reconhecendo que escolhas e direções impactam diretamente a formação dos estudantes e função da escola também.

Referências Bibliográficas

De Moraes, F., & Küller, J. A. (2019). Currículos integrados no ensino médio e na educação profissional: desafios, experiências e propostas. São Paulo, SP. Editora SENAC.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP. Disponível em <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/anisio-teixeira-e-declarado-patrono-da-escola-publica-brasileira> acessado em 31/05/2025.

Meira, L. (2020). Sobre a história do currículo: temas, conceitos e referências das pesquisas brasileiras. *Revista Brasileira de Educação*, 25.

Pscheidt, A. C. (2024). Inteligência Artificial na Sala de Aula: Como a tecnologia está revolucionando a educação. São Paulo, SP. Editora Matrix.

Santos, L. A., Lopes, S. M. R., Santos, S. M. A. V., Veras, S. M., & Pinheiro, V. R. B. (2024). Currículo, metodologias ativas e tecnologias na prática docente: a importância do currículo para alinhar o uso das tecnologias por meio das metodologias ativas à prática docente. *Revista Ilustração*, 5(1), 129-137.

Silveira, S. L. L., da Silva, C. M., Moreira, M. D. F. S., Batista, M. V. M., & Fernandes, S. B. (2024). A Influência das tecnologias na Educação: Metodologias Inovadoras, Currículo e Interatividade. *Revista Ilustração*, 5(5), 69-79.

Submetido em: 14/04/2025

Revisões solicitadas em: 28/04/2025

Aprovado em: 04/05/2025

Publicado em: 17/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)